

I “NUOVI” RITI PER L’ISTITUZIONE DEI LETTORI, DEGLI ACCOLITI E DEI CATECHISTI

Elena Massimi*

Papa Francesco, con i due motu proprio *Spiritus Domini* (10 gennaio 2021) e *Antiquum ministerium* (10 maggio 2021) ha offerto alla chiesa contemporanea una significativa opportunità da un duplice punto di vista: la valorizzazione dei ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del Catechista potrebbe sostenere il cammino di rinnovamento della *forma ecclesiae*, dando vita, allo stesso tempo, a proficui percorsi di formazione cristiana.

Non è da sottovalutare il fatto che tali ministeri siano stati aperti alle donne, ma, ritengo che sia ancor più importante l’aver focalizzato nuovamente l’attenzione sul sacerdozio comune dei fedeli, sulla ministerialità della Chiesa (che rende possibili appunto i diversi ministeri), sull’ecclesologia promossa dal Concilio Vaticano II. Per questo motivo la “semplice” modifica apportata da *Spiritus Domini* al canone 230 §1 del Codice di Diritto Canonico – da *Viri laici* a *Laici* – potrebbe dimostrarsi realmente significativa.

Naturalmente se ora non solo gli uomini, ma anche le donne potranno divenire Lettori/Lettrici e Accoliti/Accolite istituiti, e se viene proposto un ulteriore ministero istituito, cioè quello del Catechista, abbiamo bisogno di riti di istituzione con il quali la Chiesa «chiama sul Lettore, sull’Accolito e sul Catechista una “speciale benedizione perché possano compiere fedelmente il loro servizio” (Orazione dell’istituzione degli accoliti). Così questi servizi liturgici e le conseguenti mansioni nella comunità cristiana, traggono vigore dall’istituzione che ne compie la Chiesa»¹.

Attualmente di veramente “nuovo” c’è il rito *De Institutione Catechistarum*, pubblicato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 3 dicembre 2021; per l’istituzione dei lettori e degli accoliti si utilizza il *Rito di Istituzione*

* Docente di Teologia Sacramentaria presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma, Presidente dell’Associazione Professori di Liturgia (APL).

¹ CEI, *I ministeri della Chiesa* (15 sett. 1973), in *EVCei* 2, 546-600, n. 4 a.

dei Lettori e il Rito di Istituzione degli Accoliti, che appunto fanno parte del Pontificale Romano², naturalmente con i necessari adattamenti relativamente al genere e al numero³.

È noto come la liturgia, nel suo essere azione simbolico rituale, non è mai innocua, imprime (nel corpo dei fedeli) ed esprime una teologia (non solo nei testi, ma nel rito considerato nel suo complesso come azione concreta), manifesta un'immagine di Chiesa, mette in luce un certo orizzonte antropologico. Quindi, anche i Riti di istituzione dei Lettori, degli Accoliti e dei Catechisti dovrebbero lasciar emergere una teologia dei ministeri, la loro identità, e una immagine di Chiesa. In tale contesto risuona molto significativo l'assioma *Legem credendi lex statuat supplicandi* di Prospero di Aquitania⁴.

Di seguito, alla luce di quanto affermato, cercheremo di verificare quale immagine e identità dei ministeri emerge dai Riti in questione, mettendo a confronto tutto ciò con quanto attribuito agli stessi ministeri dal magistero pontificio e della Conferenza Episcopale Italiana.

1. L'identità dei ministeri istituiti del Lettore, dell'Accolito e del Catechista nel magistero

È importante, prima di analizzare i diversi Riti di Istituzione, ripercorrere brevemente identità e compiti dei ministeri istituiti nel magistero pontificio e in quello della Conferenza Episcopale Italiana. Tutto ciò è utile per verificare corrispondenze, eventuali ambiguità tra magistero e Riti di Istituzione, e anche per identificare i necessari adattamenti rituali.

Nel motu proprio *Ministeria Quaedam*⁵, con il quale, come è noto, Paolo VI disponeva che gli Ordini minori sarebbero diventati ministeri, affidati anche ai laici (uomini) e non più riservati ai candidati al sacramento dell'Ordine, venivano attribuiti al Lettore e all'Accolito i seguenti compiti:

² *Pontificale Romano, Istituzione dei ministeri. Consacrazione delle vergini. Benedizione abbaziale, Premesse*, n. 2, LEV, Città del Vaticano 1980.

³ Nella Lettera indirizzata al card. Ladaria con cui Papa Francesco accompagna l'uscita del motu proprio *Spiritus Domini* si legge: «La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti provvederà all'attuazione della suddetta riforma con la modifica dell'*Editio typica* del *Pontificale romanum* ovvero del "*De Institutione Lectorum et Acolythorum*"»: FRANCESCO, papa, «Lettera al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede circa l'accesso delle donne ai ministeri del Lettorato e dell'Accolito», in *L'Osservatore Romano* (11 gen. 2021).

⁴ PROSPERO D'AQUITANIA, *Epistulae*, 217: PL 45, 1031.

⁵ PAOLO VI, papa, motu proprio *Ministeria Quaedam* (15 ago. 1972), in *AAS* 64 (1972) 529-534.

- Il Lettore è istituito per l’ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell’assemblea liturgica (ma non il Vangelo); in mancanza del salmista, recitare il salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Inoltre potrebbe curare la preparazione di altri fedeli che, pur non essendo istituiti, devono “temporaneamente” leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche.
- L’Accolito è istituito per aiutare il Diacono e per fare da ministro al Sacerdote. Quindi deve curare il servizio dell’altare, aiutare il Diacono e il Sacerdote nelle azioni liturgiche; distribuire, come ministro straordinario, la Santa Comunione tutte le volte che i ministri, di cui al can. 845 del CIC, non sono presenti o non possono farlo per malattia, per l’età avanzata o perché impediti da altro ministero pastorale, oppure tutte le volte che vi è un numero talmente elevato di fedeli che si accostano alla mensa eucaristica, che la celebrazione della Santa Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Potrebbe anche esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucaristia e riporlo (naturalmente non può benedire il popolo), e occuparsi della formazione di quei fedeli che, pur non essendo istituiti, aiutano “temporaneamente” il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili uffici⁶.

È opportuno ricordare come in *Ministeria Quaedam* l’istituzione del ministero del Catechista (come quella dell’Ostiario, dell’Esorcista) veniva lasciata alle Conferenze Episcopali, proprio perché ne valutassero l’opportunità per la propria regione.

Il 15 settembre 1973, la Conferenza Episcopale Italiana pubblicava il *Documento pastorale sui Ministeri della Chiesa*⁷, a seguito dei due motu proprio *Ministeria quaedam* e *Ad pascendum*⁸. In esso, relativamente ai compiti del Lettore e dell’Accolito, veniva richiamato naturalmente quanto affermato in *Ministeria quaedam*, e venivano ulteriormente definiti i compiti del Lettore. Infatti, relativamente a quest’ultimo, si specificava come avrebbe dovuto curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Veniva definito ministero di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangeliz-

⁶ Cfr. *Ministeria Quaedam*, V-VI.

⁷ CEI, *I ministeri della Chiesa* (15 sett. 1973), in EVCei 2, 546-600.

⁸ PAOLO VI, Lettera apostolica motu proprio data *Ad pascendum* (15 ago. 1972), in AAS 64 (1972) 534-540.

zatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo. Inoltre, il documento apriva a ulteriori riflessioni sia per il conferimento dei ministeri alle donne, sia relativamente alla possibilità di istituire nuovi ministeri. Relativamente al Catechista, pur riconoscendo la vicinanza con il Lettore, si intravedevano spazi di sviluppo proprio, e quindi una possibile istituzione⁹.

A distanza di pochi anni, sempre la CEI, nel Documento pastorale *Evangelizzazione e ministeri* (15 agosto 1977), ribadiva come il Lettore fosse «un ministero [...] da attribuirsi soprattutto a quanti vogliono impegnarsi, oltre che nelle celebrazioni liturgiche, nell'organizzazione dell'attività evangelizzatrice e catechistica, rendendo così autentico e coerente il loro servizio liturgico»¹⁰. Si accenna anche al ministro straordinario dell'eucaristia, «incarico straordinario, non permanente»¹¹, affine al ministero dell'accolitato, anche se viene svolto in un campo più ristretto e in circostanze eccezionali. Relativamente al Catechista viene annoverato tra i «cosiddetti ministeri di fatto, quei ministeri cioè che senza titoli ufficiali compiono, nella prassi pastorale, consistenti e costanti servizi pubblici alla Chiesa»¹².

L'essere ministero di fatto non significa però non avere alcun riconoscimento ufficiale; infatti il documento in questione afferma che il rito liturgico non è l'unico modo di approvazione e di investitura dei ministeri, ma «accanto al rito, ed equivalente nella sostanza, può esservi il riconoscimento canonico, oppure il tacito ed effettivo consenso

⁹ Cfr. CEI, *I ministeri della Chiesa* (15 sett. 1973), nn. 39-40: «39. Il motu proprio *Ministeria quaedam* prevede l'istituzione di nuovi ministeri. Secondo una prima proposta, ancora bisognosa di riflessione e di maturazione, sembrerebbe opportuno chiedere la facoltà di istituire i seguenti ministeri:

a) il catechista: è un ministero molto vicino a quello del lettore. Tuttavia, nell'attuale situazione italiana, sembra avere uno spazio ed uno sviluppo proprio (cfr. RdC 184 e 197);

b) il cantore-salmista: è un ministero conosciuto dalla tradizione più spesso con il nome di salmista e richiesto dalla liturgia. Accanto ad un impegno costante ed ecclesiale esige una conoscenza dei testi e delle celebrazioni;

c) il sacrista: è un compito che suppone la formazione religiosa e culturale ed una capacità di relazione umana con gli altri. Impegna altresì ad una manutenzione amorosa della chiesa, ad una diligente preparazione delle celebrazioni ed una disponibilità abituale a servizio dei fedeli in collaborazione con i sacerdoti;

d) altri ministeri che si aprono all'organizzazione caritativa (assistenza ai malati, soccorso ai più poveri, aiuto alle famiglie disadattate, ecc.). Sono mansioni che corrispondono ad una parte notevole dell'antico compito del diacono.

40. [...] Inoltre, prima di nuove istituzioni di ministeri, deve essere chiarita la possibilità di conferimento alle donne»

¹⁰ CEI, *Evangelizzazione e ministeri* (15 ago. 1977), in *EVCei* 2, 2745-2873, n. 64.

¹¹ *Ibidem*, n. 66.

¹² *Ibidem*, n. 67.

dell’autorità ecclesiastica»¹³. A tale proposito è bene ricordare come nel *Benedizionale* verrà inserita la *Benedizione dei Catechisti*¹⁴.

Inoltre, è interessante come già nel 1977 si pensava che all’accolito e al lettore potessero essere affidati incarichi di coordinamento; al primo di tutta l’attività liturgica della comunità¹⁵ e al secondo la responsabilità e l’organizzazione, al di fuori della liturgia, dell’attività catechistica e dell’attività apostolico-evangelizzatrice¹⁶.

1.2 Alcune ambiguità

La documentazione esaminata già lascia intravedere alcune ambiguità, ambiguità che si rilevano anche dall’analisi dei riti stessi, come appunto vedremo. La prima è quella relativa alla sovrapposizione di compiti tra l’Accolito e il ministro straordinario dell’eucaristia, la seconda tratta invece di quella tra ministero del Lettore e del Catechista.

Se rispetto alla prima verrebbe da domandarci se effettivamente, valorizzando il ministero dell’accolitato, non sia opportuno istituire solo quest’ultimo – sempre se una tale valorizzazione diventi effettiva. Rispetto alla seconda, alla luce del motu proprio *Antiquum ministerium* (10 maggio 2021), che istituisce il ministero del Catechista, nascono ulteriori difficoltà.

Presagio di tutto ciò è quanto Papa Paolo VI aveva indicato in *Ministeria quaedam* quando aveva lasciato alle Conferenze Episcopali la possibile istituzione del ministero del Catechista. D’altra parte la Conferenza Episcopale Italiana, nonostante in *I ministeri della Chiesa* avesse riconosciuto al Catechista uno spazio di sviluppo proprio, non chiese successivamente l’istituzione di tale ministero, e in *Evangelizzazione e ministeri*, oltre a definire il Catechista un ministero di fatto, attribuiva al Lettore il coordinamento della catechesi. Se, quindi, la CEI, aveva in qualche modo cercato di armonizzare i ministeri tra loro (anche nei loro compiti), con *Antiquum ministerium* ci si trova davanti a non semplici vie di soluzione. Papa Francesco istituisce il ministero del Catechista, imprimendo una accentuazione maggiore «all’impegno missionario tipico di ciascun battezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere in alcuna espressione di clericalizzazione»¹⁷. Questo ministero però, a differenza di quello del Lettore e dell’Accolito, viene svolto diversamente a seconda dei contesti ecclesiali.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Benedizionale, I. Benedizione dei catechisti*, nn. 161-181.

¹⁵ Cfr. *Evangelizzazione e ministeri*, n. 87.

¹⁶ Cfr. *Ibidem*, n. 88.

¹⁷ *Antiquum ministerium*, n. 7.

Si può notare come nel motu proprio stesso non vengano indicati con chiarezza i compiti del Catechista; si legge che è «chiamato in primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissione della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe [...], è nello stesso tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa»¹⁸.

Tutto ciò è confermato dalla Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti¹⁹ che accompagna il *Rito di Istituzione del Catechista* nella quale si chiede alle Conferenze Episcopali di «chiarire il profilo e il ruolo dei Catechisti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne comprendano il servizio». E ancora si può leggere al n. 1 della medesima lettera che «il ministero di Catechista è un “servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero”». Ma come è possibile che il profilo e i compiti di un ministero istituito possano essere differenti proprio in virtù delle esigenze pastorali del territorio? E poi come armonizzare i compiti del Lettore con quelli del Catechista?

Leggendo la lettera in esame, si nota come nel testo siano presenti diverse oscillazioni sui compiti da assegnare al Catechista; interessante però è la presa di coscienza della “faticosa” relazione tra il Catechista e il Lettore:

Tuttavia, occorre domandarsi, in ragione del contenuto specifico di ogni ministero, quale sia il più adatto tra quello di Lettore e quello di Catechista. Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti. Considerando che è antica tradizione che ogni ministero sia direttamente legato ad un particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta senz’altro evidente che il proclamare la Parola nell’assemblea ben esprime il servizio di chi accompagna il cammino di iniziazione: coloro che ricevono l’insegnamento catechistico vedrebbero nel Lettore che si fa voce della Parola l’espressione liturgica del servizio che rende a loro. Se, invece, a coloro che seguono l’iniziazione venisse affidato – sotto la moderazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una responsabilità nel coordinare tutta l’attività catechistica, allora sembrerebbe più opportuno che vengano istituiti come Catechisti²⁰.

¹⁸ *Ibidem*, n. 6.

¹⁹ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze dei vescovi sul Rito di istituzione dei catechisti* (3 dic. 2021).

²⁰ *Ibidem*, n. 9.

Una tale sovrapposizione tra i compiti che solitamente venivano attribuiti al Lettore (seppur esercitati dai catechisti di fatto, almeno in Italia) e quelli del Catechista, indubbiamente comporta non poche difficoltà alle Conferenze Episcopali, proprio per individuare con chiarezza i compiti propri dei due ministeri in questione.

Infatti, nella lettera citata si ribadisce come sia proprio delle Conferenze Episcopali «chiarire il profilo, il ruolo e le forme più coerenti per l’esercizio del ministero dei Catechisti per il territorio di loro competenza, in linea con quanto indicato nel motu proprio *Antiquum ministerium*»²¹.

I vescovi italiani tentano di superare le difficoltà individuate con la Nota *ad experimentum* sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese che sono in Italia del 5 giugno 2022²², definendo, per quel che è possibile, identità e compiti dei diversi ministeri.

Innanzitutto viene messo in luce, con riferimento al Rito di Istituzione degli accoliti e dei lettori, come la missione dei ministeri istituiti non sia solo all’interno della liturgia, ma anche oltre la liturgia stessa.

Relativamente al Lettore si dice che svolge il suo compito primariamente nella celebrazione liturgica, ma ha anche «il compito di preparare l’assemblea ad ascoltare e i lettori a proclamare con competenza e sobria dignità i passi scelti per la liturgia della Parola». Inoltre potrà ricoprire un ruolo nelle celebrazioni della Parola, nella liturgia delle Ore e nelle iniziative di (primo) annuncio verso i lontani.

A questo si aggiunge il compito più ampio di animare momenti di preghiera e di meditazione (*lectio divina*) sui testi biblici, con una particolare attenzione anche alla dimensione ecumenica. In generale, egli/ella è chiamato/a ad accompagnare i fedeli e quanti sono in ricerca all’incontro vivo con la Parola, fornendo chiavi e metodi di lettura per la sua retta interpretazione e la sua fecondità spirituale e pastorale²³.

Anche il ministero dell’Accolito si svolge primariamente nella Liturgia, ma a tale compito si aggiunge quello di coordinare il servizio per portare la comunione eucaristica a coloro che sono malati, o che per età o per altre circostanze non possono muoversi e partecipare all’eucaristia.

E infine relativamente al Catechista si legge che «tra le possibilità indicate dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, la Conferenza Epi-

²¹ *Ibidem*, n. 13.

²² CEI, Nota “ad experimentum” sui ministeri istituiti del Lettore, dell’Accolito, del Catechista (5 giu. 2022).

²³ *Ibidem*.

scopale Italiana sceglie di conferire il “ministero istituito” del/la Catechista a una o più figure di coordinamento dei catechisti dell’iniziazione cristiana dei ragazzi e a coloro che “in modo più specifico svolgono il servizio dell’annuncio” nel catecumenato degli adulti (cfr. n. 10)»²⁴. Inoltre, è bene sottolineare che il Catechista, secondo la (prudente) decisione del Vescovo e sotto la moderazione del parroco, potrebbe diventare referente di comunità che non vedono la presenza stabile del presbitero e guidare, in mancanza di diaconi e in collaborazione con Lettori e Accoliti istituiti, le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero.

Si nota il tentativo di mettere insieme i diversi compiti, ma è lecita la domanda di come armonizzare Catechisti istituiti con il numero ancora significativo di catechisti che non verranno istituiti nelle nostre parrocchie. E come poter offrire una immagine di Catechista differente, quando da decenni abbiamo attribuito ad essi “solo” il compito della catechesi?

Faticosa ancora, almeno a mio avviso, la divisione dei compiti tra Lettori e Catechisti; il lettore ha un ruolo nella Liturgia della Parola e nella Liturgia delle Ore, però poi è il Catechista che guida le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero. Ma visto il suo legame con la Parola, non sarebbe meglio, come appunto indica il *Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero*²⁵, scegliere Accoliti e Lettori istituiti per il servizio dell’altare e della parola di Dio? È vero che la nota dice di collaborare con Lettori e Accoliti, ma sorge effettivamente la domanda se allora non possa essere affidata direttamente a questi ultimi.

Inoltre siamo sicuri che sia così semplice distinguere l’accompagnamento dei fedeli e quanti sono in ricerca all’incontro vivo con la Parola (compito proprio del Lettore), con la catechesi? E poi perché il primo annuncio al Lettore e non il resto? Il *Direttorio per la Catechesi* del 2020, quando parla della catechesi nel processo dell’evangelizzazione si sofferma sul primo annuncio, distinguendo il primo annuncio nel contesto della missione *ad gentes* e un ulteriore significato, tratto da *Evangelii gaudium*, che qui riportiamo: «Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti» (EG 24). Per questo si parla di catechesi kerigmatica. Allora, sorge nuovamente la do-

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza di presbitero* (02 giu. 1988).

manda sul perché solo il primo annuncio venga affidato al Lettore. L’esortazione del vescovo nel Rito di Istituzione dei Lettori, infatti, non separa primo annuncio dalla catechesi di iniziazione cristiana.

Non sarebbe forse meglio orientarsi come l’arcivescovo di Torino, R. Repole, che nella Lettera pastorale del 13 luglio 2023 fa riferimento all’*équipe-guida* di comunità? Si legge nella lettera citata: «Quest’ultimo è un servizio indispensabile laddove ci siano piccole comunità in cui non è possibile la presenza costante del presbitero. Non si tratterà di un servizio svolto da un singolo, ma da un gruppo ministeriale composto da almeno tre persone, in modo che sia evidente che il servizio della presidenza è svolto sempre e solo dal prete»²⁶.

2. Le “ambiguità” manifestate dalla liturgia

Proviamo ora, sempre per gradi, a vedere cosa emerge dalla liturgia, o cosa dovrebbe emergere relativamente all’identità e ai compiti dei ministeri istituiti. Perché, se le Conferenze Episcopali devono ridefinire identità, ruoli, compiti nella comunità dei ministeri, allora i riti devono “chiedere” a Dio per Cristo nello Spirito la grazia per compiere la missione loro affidata.

Innanzitutto proviamo ad accostare il rito dell’Istituzione dei Lettori con la *Benedizione dei partecipanti alla catechesi all’inizio dell’anno pastorale*²⁷, all’interno del quale è presente la Benedizione dei nuovi catechisti (n. 200) e la consegna della Bibbia e del catechismo (n. 201).

Si riportano di seguito le rispettive preghiere di benedizione.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE DEI LETTORI	BENEDIZIONE DEI NUOVI CATECHISTI (BENEDIZIONALE N. 200)
E ora supplichiamo Dio Padre, perché benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero dei lettori. Nel fedele compimento del loro ufficio essi annunziano il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. <i>Tutti pregano per breve tempo in silenzio.</i>	Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono per il servizio della catechesi; confermali nel loro proposito con la tua ✠ benedizione, perché nell’ascolto assiduo della tua parola, docili all’insegnamento della Chiesa,

²⁶ R. REPOLE, *Lettera pastorale* sul futuro delle Chiese di Torino e Susa (13 lug. 2023).

²⁷ *Benedizionale*, nn. 182-205.

Quindi il vescovo prosegue:

O Dio, fonte di bontà e di luce,
che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita,
eletti al ministero di lettori.

Fa' che **nella meditazione assidua della tua parola** ne siano intimamente illuminati per diventarne fedeli annunziatori ai loro fratelli.

Per Cristo nostro Signore.

Tutti: Amen.

si impegnino a istruire i fratelli, e tutti insieme ti servano con generosa dedizione,

a lode e gloria del tuo nome.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Si possono osservare diversi punti in comune: il riferimento alla Parola, alla “meditazione assidua” per i Lettori e “ascolto assiduo” per i nuovi catechisti; inoltre nell’invito alla preghiera nella benedizione per i Lettori si fa riferimento all’annuncio di Cristo, e in quella del Catechista all’istruzione dei fratelli. La esortazione del vescovo ai Lettori chiarifica ancor meglio il compito di quest’ultimi: «Proclamerete la parola di Dio nell’assemblea liturgica; educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i Sacramenti; porterete l’annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono».

Le consegne sottolineano ancor più la sovrapposizione e la somiglianza di tali ministeri:

<p>RITO DI ISTITUZIONE DEI LETTORI Consegna della Sacra Scrittura</p>	<p>BENEDIZIONE DEI NUOVI CATECHISTI (BENEDIZIONALE) Consegna della Bibbia e del Catechismo²⁸</p>
<p>Ricevi il libro delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.</p>	<p>Ricevi le Sacre Scritture e il catechismo della vita cristiana: annunzia e testimonia con gioia la fede della Chiesa.</p>

Forse l’unica differenza sostanziale sta nella deputazione ufficiale al Lettore di proclamare le letture nella liturgia.

Se tentiamo un confronto tra l’esortazione del vescovo a coloro che verranno istituiti Lettori e quella del Rito di istituzione dei Catechisti, notiamo ulteriori somiglianze.

²⁸ La Consegna della Bibbia e del Catechismo è un adattamento della edizione italiana del *Benedizionale*.

IL RITO DELL’ISTITUZIONE DEI LETTORI ESORTAZIONE	IL RITO DELL’ISTITUZIONE DEI CATECHISTI ESORTAZIONE
<p>Figli carissimi, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunziare il Vangelo a ogni creatura. E ora voi diventando lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio.</p> <p>Proclamerete la parola di Dio nell’assemblea liturgica; educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i Sacramenti; porterete l’annunzio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono.</p> <p>Attraverso questa via e con la vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, che egli ha mandato, e così otterranno la vita eterna.</p> <p>È quindi necessario che, mentre annunziate agli altri la parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo.</p>	<p>Figli e figlie carissimi, il Signore Gesù Cristo, prima di tornare al Padre, comandò ai suoi discepoli di predicare il Vangelo fino ai confini della terra. Dal giorno di Pentecoste la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, è rimasta fedele a questo comando, in ogni epoca e luogo, trasmettendo la fede attraverso la parola e l’esempio di innumerevoli testimoni. Lo stesso Spirito continua ad arricchire la Chiesa con la varietà dei suoi doni per il bene comune.</p> <p>Tutti i battezzati in quanto partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, hanno parte attiva nella vita e nell’azione della Chiesa. Tra di loro alcuni ricevono una particolare chiamata ad esercitare quei ministeri che la Chiesa ha istituito.</p> <p>Ora voi, che già vi adoperate attivamente per la comunità cristiana, siete chiamati al ministero stabile di catechista per vivere più intensamente lo spirito apostolico, sull’esempio di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano Paolo e gli altri apostoli nella diffusione del Vangelo. Il vostro ministero sia sempre radicato in una profonda vita di preghiera, edificato sulla sana dottrina e animato da vero entusiasmo apostolico.</p> <p>Avvicinerete alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani; coopererete con dedizione generosa nel comunicare la parola di Dio; coltiverete costantemente il senso della Chiesa locale, di cui la parrocchia è come la cellula. Testimoni della fede, maestri e mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi che istruiscono a nome della Chiesa, sarete chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato, corresponsabili della missione affidata da Cristo alla Chiesa, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.</p>

Come si evince sono diversi i punti di contatto: innanzitutto in apertura, in tutte e due i testi, viene richiamato il comando del Signore di annunciare il Vangelo a tutte le genti; ancora del Lettore si dice che porta l'annuncio missionario del Vangelo agli uomini che ancora non lo conoscono, mentre del Catechista che vive lo spirito apostolico più intensamente, sull'esempio di quegli uomini e quelle donne che aiutavano Paolo e gli altri apostoli nella diffusione del Vangelo, e ancora che coopereranno con dedizione a comunicare la Parola di Dio. Infine se i Lettori educano alla fede fanciulli e adulti, i catechisti vengono definiti maestri, mistagoghi, accompagnatori e pedagoghi che istruiscono a nome della Chiesa.

Però se la missione del Lettore e quella del Catechista in parte coincidono, per quel che riguarda le consegne, quella del Catechista è la medesima di coloro che vengono inviati all'annuncio missionario del Vangelo, presente nel *Benedizionale* al n. 106.

RITO DI ISTITUZIONE DEI CATECHISTI Consegna della Croce	BENEDIZIONE DEGLI INVIATI ALL'ANNUNZIO MISSIONARIO DEL VANGELO (BENEDIZIONALE) Consegna della Croce
Ricevi questo segno della nostra fede , cattedra della verità e della carità di Cristo: annuncia Lui con la vita, le azioni e la parola.	Ricevi questo segno della carità di Cristo e della nostra fede. Predica il Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio.

Quindi l'annuncio del Vangelo del Catechista sembra essere orientato alla missione *ad gentes*, visto che al catechista viene consegnata la croce come al missionario, con una formula che accompagna la consegna simile.

Infatti, se analizziamo la preghiera di benedizione degli inviati all'annuncio missionario del Vangelo (*Benedizionale* n. 104) notiamo nuovamente, come nelle esortazioni presenti nei riti di Istituzione dei Lettori e dei Catechisti, che si fa riferimento al mandato di annunciare ai popoli il Vangelo («... Egli, vinta la morte, prima di salire a te, o Padre, mandò gli Apostoli, vicari del suo amore e del suo potere regale, per annunciare ai popoli il Vangelo della vita e immergere i credenti nelle acque rigeneratrici del Battesimo»), e anche, ma non solo, alla dimensione dell'annuncio della Parola («Risuoni nelle loro parole la voce di Cristo e quanti li ascolteranno siano attirati all'obbedienza del Vangelo»).

Vorrei inoltre sollevare una ulteriore difficoltà. Nella preghiera di benedizione dei Catechisti, come anche nell'esortazione, se da una parte si parla di annuncio del Vangelo, dall'altra si parla di compiti del Catechista non ben definiti:

I “nuovi” Riti per l’istituzione dei Lettori, degli Accoliti e dei Catechisti

IL RITO DELL’ISTITUZIONE DEI CATECHISTI ESORTAZIONE	PREGHIERA DI BENEDIZIONE DEI CATECHISTI (RITO DI ISTITUZIONE)
... sarete chiamati a collaborare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato, corresponsabili della missione affidata da Cristo alla Chiesa	... collaborando con i pastori nelle diverse forme di apostolato per l’edificazione del tuo Regno.

Si capisce che un tale orientamento nasca dal fatto che in *Antiquum ministerium* le Conferenze Episcopali sono invitate «a rendere fattivo il ministero di Catechista, stabilendo l’*iter* formativo necessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa Lettera apostolica»²⁹. Indubbiamente, però, bisogna ammettere come sia “singolare” chiedere un dono di grazia nella preghiera di benedizione per una azione pastorale non ben definita.

Tutto ciò mette ancor più in luce come le Conferenze Episcopali siano chiamate ad adattare il rito (consegna compresa) tenendo conto dell’identità e della missione concreta svolta nella chiesa locale.

Infine la vicinanza tra i compiti dell’Accolito e dei ministri straordinari dell’eucaristia, emerge da un confronto dei testi del rito, come si evince dalla tabella che segue.

RITO DI ISTITUZIONE DEGLI ACCOLITI ESORTAZIONE	ISTITUZIONE DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Figli carissimi, scelti per esercitare il servizio di accoliti, voi parteciperete in modo particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il vertice e la fonte della sua vita nell’Eucaristia, mediante la quale si edifica e cresce come popolo di Dio. A voi è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e come ministri straordinari potrete	Carissimi nel Signore, viene conferito oggi a N. e N. l’ufficio di ministri straordinari della Comunione, che consentirà loro di distribuire l’Eucaristia ai fedeli, portarla ai malati , recarla come Viatico ai moribondi e anche di comunicarsi direttamente. E voi, fratelli e sorelle, che ricevete tale compito, cercate di esprimere nella fede e nella vita cristiana la realtà dell’Eucaristia, mistero

²⁹ *Antiquum ministerium*, n. 9.

distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli, anche infermi.

Questo ministero vi impegni a vivere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi sempre più il vostro essere e il vostro operare. Cercate di comprenderne il profondo significato per offrirvi ogni giorno in Cristo come sacrificio spirituale gradito a Dio, Non dimenticate che, per il fatto di partecipare con vostri fratelli **all'unico pane, formate con essi un unico corpo.**

Amate di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che soprattutto i poveri e gli infermi. Attuerete così il comandamento nuovo che Gesù diede agli Apostoli nell'ultima cena: **Amatevi l'un l'altro, come io ho amato voi.**

di unità e di amore. Noi tutti infatti, **pur essendo molti, siamo un corpo solo, perché partecipiamo dell'unico pane e dell'unico calice. E poiché distribuirete agli altri l'Eucaristia, sappiate esercitare la carità fraterna**, secondo il precetto del Signore, che nel dare in cibo ai discepoli il suo stesso corpo, disse loro: Questo è il mio comandamento, **che vi amiate l'un l'altro, come io ho amato voi.**

Alcune considerazioni conclusive

Gli esempi riportati mostrano alcuni dei problemi relativi all'identità e ai compiti dei diversi ministeri (istituiti e non)³⁰; tutto ciò dovrebbe condurre ad una riflessione accurata sui ministeri stessi per ridefinirne con chiarezza identità e compiti, e riconsiderare effettivamente l'opportunità di istituire il ministero del Catechista, o la possibilità di immaginare nuove ministerialità a seconda dei contesti. Naturalmente questo dovrà portare ad un adattamento profondo dei riti di Istituzione, perché effettivamente vi sia coerenza tra magistero e celebrazione liturgica.

Si è già evidenziato come nella nota della CEI i confini tra Catechista e Lettore siano incerti. Sicuramente, nella ridefinizione di identità e compiti, si dovrà anche tenere in considerazione la teologia propria di ciascun ministero, ad es. per il Lettore, la dinamica attivata dalla Parola (che porta necessariamente al suo annuncio) o per gli Accoliti quella eucaristica (cura dei poveri, dei malati...).

Sacrosanctum Concilium, alla vigilia della Riforma Liturgica, raccomandava che, appunto per conservare la sana tradizione e aprire la via al legittimo progresso, la revisione delle singole parti della liturgia dovesse essere sempre preceduta da un'accurata investigazione teologica, storica e pastorale, prendendo in considerazione sia le leggi

³⁰ In questa sede non si prende in esame né il lezionario né le antifone.

generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l’esperienza derivante dalle più recenti riforme liturgiche e dagli indulti qua e là concessi (cfr. *SC* 23).

Forse proprio la via tracciata da *SC*, sicuramente impegnativa e orientata a tempi lunghi, oltre ad aver ispirato e guidato la revisione dei Riti post conciliari, potrebbe rappresentare ancora una risorsa valida e fruttuosa per disporre il lavoro che ci attende, liturgico e non, sulla ministerialità.

ABSTRACT

Il contributo vuole mettere in luce, attraverso l'analisi di alcuni documenti ecclesiali, le fatiche relative all'identità e ai compiti dei diversi ministeri (istituiti e non). Urge una riflessione per definirne con chiarezza identità e compiti, riconsiderando anche l'effettiva opportunità di istituire il Catechista o la possibilità di immaginare nuove ministerialità. Medesime fragilità emergono anche dall'analisi del Rito di istituzione del Lettore e quello del Catechista, messi a confronto con il Benedizionale (Benedizione dei partecipanti alla catechesi all'inizio dell'anno pastorale; Benedizione degli invitati all'annuncio missionario del Vangelo).

* * *

The text aims to highlight, through the analysis of ecclesial documents, the efforts relating to the identity and tasks of the different ministries (established and otherwise). Reflections are needed to clearly define their identity and tasks, also reconsidering the actual opportunity to establish the Catechist or the possibility of imagining new ministries. The same fragilities also emerge from the analysis of the Rite of institution of the Reader and that of the Catechist, compared with the Blessing (Blessing of the participants in the catechesis at the beginning of the pastoral year; Blessing of the guests at the missionary announcement of the Gospel).

KEYWORDS

Ministeri / Pontificale / Benedizionale / Catechista / Lettore

Ministries / Pontifical / Blessing / Catechist / Reader